

TURIZM INDUSTRIYASINING RIVOJLANISH IMKONIYATLARI VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Isomiddinov Sherzod Sirojiddin og‘li

Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618728>

***Annotatsiya.** Iqtisodiy islohotlar sharoitida ma'lumki turizmning rivojlanishi mamlakat iqtisodiy-ijtimoiy hayotida muhim ahamiyat kasb etmoqda. U iqtisodiyotni rivojlantirish bilan birga mahalliy aholining bandligini ta'minlash, shu orqali turmush darajasini yaxshilash, xorijiy turistlarni jalb qilish, yurtimizni dunyoga tanitish, qadimiy shaharlarimiz va tarixiy yodgorliklarimizni asrab avaylash kabi xayrli ishlarga salmoqli hissa qo'shish imkoniyatini kengaytiradi. Maqolada Jizzax viloyatida turizm xizmatlarining asosiy omillari, uni rivojlantirishning hududiy o'ziga xosligi, mahalliy aholini atrof - muhitni muhofaza qilishi, bu borada ayrim muammolarni bartaraf etish chora-tadbirlari bo'yicha takliflar berilgan.*

***Kalitli so'zlar:** turizm xizmatlari, turistik imkoniyatlar, turizm industriyasi, kurort zonasi, madaniy meros, ehtiyotlar, turizm raqamlashtirish.*

Bugungi kunda turizm xizmatlarini rivojlantirish jahon iqtisodiy-ijtimoiy hayotida muhim ahamiyat kasb etmoqda. U iqtisodiyotni rivojlantirish bilan birga mahalliy aholining ish bilan bandligini ta'minlash, shu orqali turmush darajasini yaxshilash, xorijiy turistlarni jalb qilish, tarixiy yodgorliklarni asrab avaylash kabi ishlarga salmoqli hissa qo'shish imkoniyatini kengaytiradi. Jahonda bugungi kunda turizm aksariyat mamlakatlarda milliy iqtisodiyotga salmoqli daromad keltiruvchi sohalardan biri hisoblanadi. BMT Jahon sayyohlik tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra¹, mazkur soha xizmatlarini ko'rsatishdan tushadigan daromad 1,5 trillion AQSh dollarini tashkil etmoqda. Dunyo yalpi ichki mahsulotining 10 foizidan ko'prog'i, jahon eksportining 7 foizdan ziyodi, umumiy bandlik ko'rsatkichining esa 8 foizga yaqini aynan shu soha hissasiga to'g'ri keladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasida² turistik imkoniyatlar haqida quyidagicha ta'kidlandi: “Hozirgi kunda milliy iqtisodiyotga yuqori daromad keltiradigan istiqbolli tarmoqlardan biri bu turizmdir. O'zbekiston turizm sohasida ulkan salohiyatga ega bo'lgan davlat hisoblanadi. Yurtimizda 7 ming 300 dan ortiq madaniy meros ob'ektlari mavjud va ularning aksariyati YuNESKO ro'yxatiga kiritilgan”.

Yangi O'zbekistonda turizm xizmatlari rivojlanib, turistlar uchun mo'ljallangan ob'ektlarning har tomonlama maqbulligi, transport va mehmonxona xizmatlari va umuman, sayyohlik logistikasi bilan bog'liq barcha xizmatlarning qulayligi, xavfsizligi, zamonaviy axborot texnologiyalarining joriy etilishi borasida tizimli ishlar olib borilmoqda. Respublikamizning geografik o'rni nihoyatda qulay, ajoyib tabiiy- iqlim sharoitiga egaligi, insoniyat madaniy taraqqiyotida ham katta o'rin tutishi xalqaro turizm sohasidagi imkoniyatlarining kattaligi bilan qo'shni mamlakatlardan tubdan farq qiladi. Bu esa tadqiqot ishining dolzarbligini ko'rsatadi hamda turizm xizmatlarini rivojlantirishning samaradorligini oshirish, mazkur xizmatlar sohasining raqobatbardoshligini ta'minlash, turistik xizmatlarni

¹O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi ma'lumotlari www.info@icc.uz

²O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2017 yil //Lex.uz.

diversifikatsiya qilish va yangi turistik marshrutlarni yaratishni tartibga solish takomillashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlarni takomillashtirish maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi.

Turizm xizmatlarini tashkil etishning ob'ektiv zaruriyati va uning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatini quyidagi asosiy vazifalar orqali belgilash mumkin:

- mamlakat bo'yicha milliy foydani oshirish. Turistik xizmatlar ishlab chiqarish, boshqa tarmoqlar hamda sohalar faoliyati bilan birgalikda milliy mahsulotni shakillantiradi.

- yangi ish joylarining yaratilishi orqali mehnatga layoqatli aholini ish bilan ta'minlashga ko'maklashish. Turizm faoliyatida mehmonxona xo'jaligi va ovqatlanish korxonalariga, sanatoriya-kurort tarmoqlariga, turizmning davlat va jamiyatni bog'lovchi boshqa faoliyat sohalariga ishchi kuchi talab qiladi ya'ni turizm faoliyati aholini ish bilan ta'minlashga ko'maklashadi.

- valyuta tushumining kirib kelishini ta'minlash vositasi. Turizm xizmatlarni import shu bilan bir qatorda eksport qilish jarayonlarini amalga oshiradi. Turistik tovar va xizmatlarni import qilish jarayonida mazkur davlat iqtisodiyotining aktiv ikkinchi holatda esa passiv turi to'g'risida gap boradi. Tarmoqning o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundan iboratki, turistik tovarlar va xizmatlar eksport qilinishida chetga chiqarilmaydi balki, turistlarni qabul qiluvchi mamlakatning o'zida iste'mol qilinadi.

- aholi farovonligi va turmush darajasini oshirish. Turizm xizmat sohasi faoliyat ko'rsatayotgan kichik biznes korxonalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, mahalliy infrastrukturaning rivojlanishiga imkon tug'diradi va aholi yashash darajasi hamda daromadlarini oshiradi.

- iqtisodiy infrastrukturaning rivojlanishiga ko'maklashadi. Turizm sohasida boshqa tarmoq va sohalar faoliyatlari bilan bog'liq ravishda xizmat ko'rsatish tarmog'ini yaratish ularning rivojlanishini tezlashtiradi hamda iqtisodiyotni diversifikatsiyalash imkonini beradi.

- hududlarda mintaqaviy rivojlanishni tenglashtirish. Turizm shu sohaga ixtisoslashgan mintaq va mamlakatlarga milliy foydani qayta taqsimlash imkoniyatini yaratadi. Turizmni rivojlantirish ko'plab olisdagi aholisi kam va sanoati past darajada rivojlanayotgan lekin o'zining tabiati, tarixiy-madaniy obektlari bilan o'ziga tortadigan mamlakatlar (mintaqalar)ning yuqori sur'atlar bilan iqtisodiy o'sishini ta'minlayd

- investitsiyalarni jalb qilish jumladan, xorijiy investitsiyalarni turistik xizmatlar sohasiga yo'naltirish. Investitsiyalarni jalb qilish, turizm tarmog'ining dinamik ravishda rivojlanishi hamda sarflangan mablag'larning tez va yuqori darajadagi foydaliligini ta'minlaydi.

- madaniy yodgorliklar va tabiiy meroslardan foydalanishga ko'maklashish. Aynan ana shu unsurlar turizm sohasining asosiy resurslar bazasini tashkil etib, turistik xizmatlar (mahsulotlar) sifatining o'ziga xosligi va jozibadorligini oshiradi. Umuman olganda turizm mintaq va mamlakatlarning iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ularning iqtisodiy o'sishini ta'minlovchi katalizator vazifasini bajaradi. Turizm iqtisodiy faoliyatlardan tashqari aholining mehnat qobiliyatlarini qayta tiklash, keng miqyosida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, madaniy bilish va jamiyatni estetik rivojlantirish kabi qator ijtimoiy vazifalarni ham bajaradi.

Xizmatlar sohasini ayniqsa, turizm xizmatlarini jadal rivojlantirish viloyat iqtisodiyotining nafaqat makrodarajada, balki mega darajadagi raqobatbardoshligining muhim omili hisoblanadi. Chunki xizmatlar iqtisodiyotiga o'tish jarayoni zamonaviy milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligining bosh omilidir. Turizm ham xizmat ko'rsatish sohasiga tegishli bo'lib, iqtisodiyotning jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri bo'lganligi tufayli mamlakatimizda ham uning yuqori sur'atlar bilan o'sishi, katta hajmdagi valyuta tushumlarini ta'minlash orqali iqtisodiyotga ijobiy ta'sir etib, turizm industriyasining rivojlanishiga imkon yaratmoqda.

Shu o‘rinda infratuzilmaning mohiyati va mazmunini yoritishning tarmoq va funksional jihatlari farqlanib, birinchi ko‘rsatkichda infratuzilma ijtimoiy ishlab chiqarishning umumiy shart-sharoitlarini ta‘minlovchi tarmoqlar majmui sifatida aniqlanadi. Ikkinchisida esa tashkiliy, ishlab chiqarish, ijtimoiy funksiyalarning muhim majmui sifatida infratuzilma qarab chiqiladi. Mazkur tushunchaning iqtisodiy mohiyatiga e‘tibor qaratsak, infratuzilma termini (lotinchadan infra – quyida, ostida, pastda va structura – tuzilish, joylashish, qurilishi) yuqori turuvchi funksional tizimga munosabat bo‘yicha eng past pog‘onali darajada turuvchi ob‘ektlar ma‘nosini ifodalaydi.

Ijtimoiy – iqtisodiy taraqqiyotda turizmning o‘zi infratuzilma sohasiga, xususan, ijtimoiy-madaniy infratuzilmaga tegishlidir. U dam olish, sayrtomoshalar kabilarda insonlar ehtiyojlarini qondiradi. Biroq shu paytning o‘zida iqtisodiy faoliyat ko‘rinishi sifatida turizm - uning infratuzilmasi muvofiq ravishda ta‘minlanmasdan turib - mavjud bo‘lmaydi. Ushbu kategoriyani quyidagi tushunchalarga ajratish mumkin:

- turizm infratuzilmasi (turistik infratuzilma);
- turindustriya infratuzilmasi;
- turizm bozori infratuzilmasi;
- turizm tadbirkorlik infratuzilmasi.

Olimlarning fikricha³ «Turizm industriyasi – bu mehmonxonalar va joylashtirish vositalari, transport vositalari, umumiy ovqatlanish ob‘ektlari, ko‘ngilochar ob‘ektlari va vositalari, davolash, sog‘lomlashtirish, sportga doir, diniy marosimchilik, ishbilarmonlikka va boshqa maqsadlarga molik vositalar, turizm operatorlari va turizm agentligini amalga oshiruvchi, shuningdek turizm infratuzilma tashkilotlari majmuidan iborat bo‘ladi».

Zamonaviy bozor sharoitida turizm infratuzilmasining rivojlanishini hududiy jihatdan quyidagi asosiy yo‘nalishlarga ajratish mumkin:

- turistik infratuzilma tarkibiy qism elementlarini uzluksiz takomillashtirish;
- turistik xizmatlar ishlab chiqarishini tabaqalashtirish;
- turizm infratuzilmasi elementlarini mutanosib rivojlanishi; turistik infratuzilma kompleksini boshqarishni takomillashtirish;
- xizmat ko‘rsatish sifati va raqobatbardoshligini oshirish;
- turizm infratuzilmasi ob‘ektlarida investitsiyalashning zamonaviy shakllardan foydalanish va qulay investitsion iqlimni yaratish.

Jizzax viloyati hududida jami 430 ga yaqin madaniy meros ob‘ektlari, shundan 100 ta tarixiy obida va muqaddas ziyoratgohlar, 270 ta arxeologik manzilgohlar, 60 ta monumental yodgorliklar (haykallar, byustlar, xotira maydonlari) “Davlat muhofazasi ro‘yxatlari” tarkibiga kiritilgan.

Shuningdek, viloyatda keyingi 5 yil ichida turizm xizmatlarini rivojlantirish borasida amalga oshirilgan sa‘y-harakatlar natijasida mehmonxonalar soni 20 taga yetdi, oilaviy mehmon uylari soni 69 taga, sanatoriy va sog‘lomlashtirish maskanlari soni esa, 6 taga ko‘paydi. Hududga tashrif buyurgan xorijiy sayyohlar soni salkam 11 ming, mahalliy sayyohlar soni esa, qariyb 700 ming nafarga oshgan. Viloyatda ayni damda 2 ming o‘rinli 117 ta joylashtirish vositalari – mehmonxonalar, xostellar, kempinglar, dam olish maskanlari, mehmon uylari va sog‘lomlashtirish maskanlari mahalliy va xorijiy sayyohlarga xizmat ko‘rsatib kelmoqda. Turizm marshrutiga kiritilgan madaniy meros ob‘ektlari soni 2023 yilda 82 taga yetkazish choralari

³Tuxliev I.S., Hayitboev R., Safarov B.Sh., Tursunova G.R. Turizm asoslari. Darslik. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi. – T.: «Fan va texnologiya», 2014. 151-b.

ko‘riladi. Eng avvalo, mamlakatimizning qoq markazida joylashgan ushbu hududda Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 7 avgustdagi “Oilaviy mehmon uylari faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi qarori ijrosini ta‘minlash borasida ancha salmoqli ishlar amalga oshirilganini aytib o‘tish joiz. Bundan tashqari 400 dan ortiq o‘ringa ega bo‘lgan 30 ta turli joylashtirish vositalari - ekoturistik maskan, kemping, mehmonxona va mehmon uylari yaratilishiga erishildi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalari qo‘mitasi ma’lumotlari [www. info@icc.uz](http://www.info@icc.uz)
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2017 yil //Lex.uz.
3. Pardaev M.Q. va boshqalar. Xizmat ko‘rsatish, servis va turizm sohalarini rivojlantirish: muammolar va ularning yechimlari. Toshkent, IQTISOD-MOLIYA, 2008. – 20-23 b.
4. Travel&tourismglobal economic impact& issues 2017, World travel & tourism council, United Kingdom, 2017
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF 4947-sonli Farmoniga 1- ilova 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi. <http://strategy.gov.uz>. -7 B.
6. Xamidov O. O‘zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirishni boshqarish mexanizmini takomillashtirish. Iqt. fan. dok. dissertatsiyasi. Toshkent, 2017. -252 b.
7. Tuxliev I.S., Hayitboev R., Safarov B.Sh., Tursunova G.R. Turizm asoslari. Darslik. – T.: «Fan va texnologiya», 2014. 151-b.